

Os desafios no desenvolvimento seguro e testagem segura em equipes ágeis

@dropdown

Dimensões	Áreas	Perguntas	Motivações	
Segurança nos Requisitos de Software	Elicitação	A segurança do sistema, levando em conta seus possíveis riscos e ameaças, é considerada durante o levantamento de requisitos.	A inclusão da segurança durante o levantamento de requisitos garante que todas as etapas posteriores que utilizarem esses requisitos como base vão ter presente o aspecto de segurança.	
		A criação de requisitos utiliza de padrões de segurança e regulamentações (como NIST, ISO, etc.).	A aplicação dos padrões de segurança na criação dos requisitos garante que o sistema tem diretrizes claras de segurança desde a fase de requisitos.	
		Os usuários finais e clientes são consultados para identificar suas preocupações e expectativas relacionadas à segurança do sistema.	Ao ter uma visão das preocupações e expectativas dos usuários finais e dos clientes, os requisitos são elaborados buscando atender às expectativas, fazendo com que tenham uma maior cobertura.	
	Análise	Na análise de requisitos, as principais ameaças e vulnerabilidades do sistema são conhecidas e analisadas.	O conhecimento das principais ameaças durante a análise garante que a criação dos requisitos vai buscar cobertura para essas principais ameaças.	
		Existe um processo definido para resolver conflitos entre a segurança, a usabilidade e o desempenho nos requisitos.	A existência de um processo definido para resolução de conflitos faz com que as áreas sejam equilibradas.	
		Os requisitos não funcionais de segurança (como os de autenticação, criptografia e controle de acesso) são classificados e priorizados de maneira adequada.	A classificação e priorização dos requisitos não funcionais de segurança faz com que eles sejam implementados conforme o quão críticos eles são para o sistema, garantindo implementação rápida para os requisitos mais críticos.	
	Especificação	Os critérios de aceitação dos requisitos incluem questões de segurança, como proteção de dados e autenticação segura.	Incluir segurança nos critérios de aceitação dos requisitos garante que eles considerem os aspectos principais de proteção e que as demais fases atendam aos requisitos mínimos de segurança estabelecidos.	
		Os requisitos de segurança são escritos de forma clara e concisa de forma que possam ser objetivamente implementados e validados.	Requisitos claros e concisos faz com que as equipes de desenvolvimento testes possam interpretar-os de maneira objetiva, sem espaço para falhas devido a ambiguidades.	
	Validação	Os requisitos são revisados regularmente para garantir atualizações conforme novas ameaças surgem.	A revisão contínua dos requisitos faz com que eles estejam sempre atualizados e protegidos contra novas ameaças.	
		As diferentes áreas do desenvolvimento de software trabalham juntas para validar o quão eficientes são os requisitos seguros elaborados e implementados.	A colaboração entre as áreas para validar os requisitos garante que eles sejam eficientes na prática e tenham menos lacunas. Isso porque, diferentes áreas tem diferentes perspectivas complementares.	
	Total: 10 perguntas.			
	Segurança no Design de Software	Análise e Segurança de Componentes	A escolha de tecnologias e frameworks leva em consideração a segurança, a conformidade e a gestão de vulnerabilidades em componentes de terceiros.	Levar aspectos de segurança em consideração garante que o software não dependa de componentes inseguros, que poderiam introduzir falhas e riscos no sistema.
A segurança dos componentes é verificada regularmente para garantir que eles não apresentem falhas ou brechas para novas vulnerabilidades no sistema.			Verificações de segurança constantes nos componentes garantem que estes estejam atualizados e protegidos contra vulnerabilidades, e que, se alguma falha ou brecha for encontrada, essa será rapidamente corrigida.	
A modelagem de ameaças é utilizada para definir estratégias de defesa, como a priorização de riscos, e ajustar o design para fortalecer a segurança.			A modelagem de ameaças ajuda a identificar melhores estratégias de defesa ao identificar os pontos vulneráveis do software, permitindo ações preventivas.	
Fundamentos de Segurança		A equipe de design segue e revisa os padrões de segurança para garantir conformidade com as melhores práticas e novas ameaças.	Seguir e revisar padrões de segurança garante que o sistema tenha um design e arquitetura seguros.	
		Os padrões de segurança no design são documentados e acessíveis a todas as equipes envolvidas no desenvolvimento do sistema.	Documentar e compartilhar os padrões de segurança entre as equipes facilita a consistência da segurança entre as diferentes fases do desenvolvimento e aumenta a colaboração entre elas.	
Estratégia de Desenvolver e Criptografar		Existem claros controles de acesso, definidos para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar certas funcionalidades e dados sensíveis.	Controles de acesso bem definidos evitam ataques por acessos indevidos ao sistema, além de proteger os dados sensíveis de usuários.	
		O design do sistema inclui estratégias de criptografia, pensadas para proteger dados tanto em repouso quanto em trânsito.	Incluir estratégias de criptografia no design garante dados protegidos e confidenciais durante todo o desenvolvimento.	
Garantia de Design Seguro		As práticas de criptografia escolhidas são revisadas para garantir que estão de acordo com as melhores técnicas atuais.	Revisar práticas de criptografia garante que elas estão atualizadas e que os dados estão seguros contra novos tipos de ataques.	
		A arquitetura e o design do software são elaborados considerando riscos de segurança em todo o fluxo de desenvolvimento seguro de software.	Considerar segurança desde a criação da arquitetura e pensada para todo o fluxo do sistema garante que as demais fases tenham uma boa segurança desde o início, prevenindo falhas e diminuindo custos com retrabalhos.	
		Os diferentes times presentes no ciclo de desenvolvimento do software colaboram na revisão de design, dando feedbacks sobre a eficácia das práticas de segurança escolhidas na arquitetura.	A colaboração entre times na revisão do design proporciona diferentes perspectivas sobre a arquitetura, melhorando a eficácia das práticas e a identificação de erros.	
Total: 11 perguntas.				
			As práticas de codificação seguras, como validações de entrada e uso de bibliotecas seguras, estão integradas ao fluxo de trabalho e são aplicadas por toda a equipe.	Integrar práticas de segurança previne vulnerabilidades comuns e garante um padrão de segurança em toda a equipe de desenvolvimento.

Segurança na Construção de Software	Padrões de Software	As práticas de construção incluem revisões cruzadas (peer reviews) para garantir que o código siga padrões de segurança.	Verificar se há o uso de revisões cruzadas, para garantir, através da opinião de mais de uma pessoa, que as práticas de codificação seguras estão bem implementadas, aumentando a qualidade do código.	
		Existem diretrizes de codificação específicas para garantir a segurança, como evitar práticas de codificação inseguras, técnicas de validação inadequadas e componentes de terceiros conhecidos por terem vulnerabilidades de segurança.	O uso de diretrizes específicas evitam práticas inseguras e vulnerabilidades, aumentando a eficácia da segurança no código.	
	Manipulação de Dados	Existe uma política clara de codificação sobre como gerenciar segredos (chaves, tokens) de forma segura.	Uma política clara sobre gerenciamento de segredos ajuda a proteger dados sensíveis dos usuários.	
		Existem controles implementados no código, como validações de entrada e saída, para garantir que dados sensíveis sejam acessados e manipulados apenas por usuários ou sistemas autorizados.	Controles implementados no código ajudam a manter os dados seguros contra acessos indevidos e usuários maliciosos.	
	Gestão de Segurança no Código	Existe monitoramento contínuo para verificar se atualizações no código ou implementação de novas funcionalidades seguras mantêm ou melhoram o nível de segurança do software.	O monitoramento contínuo quando ocorrem modificações no código garante que não houve a introdução de falhas e possibilita o entendimento sobre quais novas práticas de segurança tiveram maior impacto na segurança.	
		Quando uma vulnerabilidade é identificada, há um plano bem definido e ágil para implementar correções e atualizações no código.	Ter um plano ágil diminui o tempo de exposição dos dados ao ataque e aumenta a eficácia das correções.	
		São aplicadas medidas temporárias de mitigação, como bloqueios de IP e desativação de funcionalidades vulneráveis, para proteger o sistema até que as vulnerabilidades possam ser corrigidas permanentemente.	Medidas temporárias de mitigação ajudam a reduzir os riscos imediatos, protegendo o sistema enquanto as correções ainda não foram feitas.	
		A equipe realiza análises de risco para prever e se preparar para possíveis vulnerabilidades que virão com a adição de funcionalidades no software.	Com análises de risco a equipe de desenvolvimento pode antecipar as vulnerabilidades de novas funcionalidades e preparar a defesa conforme o software está em desenvolvimento.	
	Total: 9 perguntas.			
	Segurança nos Testes de Software	Gestão de Testes	A execução dos testes é orientada para identificar e mitigar vulnerabilidades em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento.	Verificar se a segurança está em prioridade em todo o processo do ciclo de desenvolvimento do software.
			Os resultados dos testes de segurança são discutidos com toda a equipe de testes e usados para ajustar práticas.	Descentralizar a informação dos resultados afim de criar uma cultura de segurança compartilhada e aprendizado contínuo.
			São realizadas revisões e melhorias nos casos de testes, com o intuito de acompanhar novas ameaças de segurança.	Analisar a inclusão de novas ameaças encontradas no ciclo de testes afim de analisar a evolução do testes junto com as ameaças encontradas.
Varredura de Vulnerabilidade		Os testes cobrem o comportamento do sistema em diferentes cenários de ataques ou ameaças ao sistema.	Avaliar o comportamento do sistema em frente a diferentes ameaças ou ataques antecipa falhas críticas.	
		A equipe realiza testes regulares que abrangem as vulnerabilidades comuns encontradas, como as presentes no OWASP Top 10 (ataques de injeção SQL, controles de acesso quebrado, e entre outras).	Observar o comportamento do software frente a vulnerabilidades comuns e constantemente utilizadas em ataques reais.	
Análise e Testes de Segurança		São utilizados testes de segurança por análise estática para identificar problemas no código-fonte antes de sua execução, como brechas para vazamento de dados sensíveis e referências a componentes de terceiros inseguros.	Detectar vulnerabilidades o mais cedo possível reduz o custo de correção, aumenta a qualidade no código e previne que falhas simples cheguem ao usuário final.	
		A equipe realiza testes dinâmicos de segurança em tempo real para monitorar e corrigir falhas enquanto o software ainda está sendo desenvolvido.	Identificar falhas enquanto o software está em execução permite ajustes que levam a reduzir riscos em ambientes reais sob produção.	
		A equipe utiliza execução simbólica dinâmica (DSE) para analisar o software e encontrar vulnerabilidades durante a execução do código utilizando entradas simbólicas.	A execução simbólica permite atingir caminhos de código complexos e descobrir vulnerabilidades ocultas que os testes tradicionais não alcançam.	
		A equipe de segurança utiliza testes de penetração tanto manualmente quanto com ferramentas automatizadas, para avaliar a estabilidade e confiabilidade do sistema mediante ataques.	Testes de penetração simulam ataques reais revelando vulnerabilidades que ferramentas automatizadas nem sempre detectam.	
Testes Automatizados		O software é desmontado periodicamente utilizando técnicas de engenharia reversa, como análise estática de binários e depuração dinâmica, afim de entender melhor sua estrutura interna, funcionamento e pontos de entrada para possíveis ataques.	A engenharia reversa ajuda a analisar partes do sistema que podem estar expostas além de identificar falhas exploráveis por atacantes.	
		São utilizados métodos automatizados para gerar todos os caminhos possíveis de execução do software e identificar vulnerabilidades associadas a cada um deles.	Automatizar a geração de caminhos permite aumentar a cobertura dos testes e identificar falhas lógicas ou condições difíceis de atingir manualmente	
		Os testes automatizados de segurança são incluídos no processo de integração contínua, garantindo que o software seja testado sempre que novas modificações forem feitas.	A integração contínua garante que cada nova alteração passe por testes de segurança, prevenindo regressões e falhas introduzidas	
		Existente um processo estruturado para revisar e atualizar os testes automatizados seguros conforme mudanças na arquitetura do software, adições de novas funcionalidades ou surgimento de novas ameaças.	Atualizar constantemente mantém os testes eficazes frente a evolução do software e ao surgimento de novas vulnerabilidades exploradas no cenário real	
		Entre os testes automatizados, são realizados os testes fuzzing, feitos para gerar entradas inesperadas e descobrir vulnerabilidades desconhecidas a partir delas.	Avaliar se a aplicação resiste a entradas imprevisíveis que podem revelar falhas não identificadas por testes tradicionais.	
Os resultados dos testes automatizados são agrupados e organizados em uma ferramenta de monitoramento e organização do fluxo de trabalho, como o Confluence, para facilitar a análise e a priorização de correções.		Centralizar resultados permite uma visão geral dos riscos facilita a priorização e coordenação da equipe além de melhorar a resposta a incidentes.		
Total: 15 perguntas.				
Priorização de Segurança	As métricas de segurança, como o tempo médio de resolução e o número de incidentes de segurança, e os indicadores de segurança, como a análise de vulnerabilidades, são monitorados e analisados para orientar decisões e priorizações no desenvolvimento.	Garantir que decisões técnicas sejam baseadas em dados reais de risco e impacto.		
	As equipes do ciclo de desenvolvimento avaliam os riscos de segurança com base na gravidade e probabilidade de ocorrência deles antes de iniciar o desenvolvimento de novas funcionalidades.	Evitar que vulnerabilidades críticas sejam introduzidas no início do ciclo de desenvolvimento de software antes que os riscos sejam mitigados ou que defesas sejam preparadas.		
	Existe uma ou mais políticas de resposta a incidentes de segurança que abrange todas as áreas e etapas do ciclo de desenvolvimento de software seguro.	Assegurar a reação rápida e coordenada em frente a incidentes de segurança.		

Gestão de Segurança	Políticas	As políticas de segurança são documentadas de forma clara e de fácil acesso a todas as equipes.	Facilitar o acesso a informação da equipe as práticas de segurança estabelecidas		
		Existem políticas específicas e bem definidas, baseadas em regulamentações como LGPD e GDPR, sobre como lidar com dados sensíveis e garantir a privacidade durante todo o ciclo de desenvolvimento.	Proteger informações confidenciais e cumprir leis de privacidade, como LGPD/GDPR.		
		As políticas de segurança são regularmente atualizadas para refletir novas ameaças e vulnerabilidades.	Manter a organização alinhada com o cenário atual de riscos		
	Integração de Segurança	A integração de segurança com o fluxo de desenvolvimento é acompanhada e ajustada conforme mudanças nos processos, na estrutura e/ou metodologia do software ou nos times.	Garantir que a segurança permaneça efetiva mesmo com a evolução da equipe ou metodologia.		
		O processo de adoção de práticas seguras e suas implementações durante o ciclo de desenvolvimento impactam significativamente o tempo de entrega da equipe.	Avaliar o equilíbrio entre segurança e produtividade no desenvolvimento ágil.		
	Treinamentos	São fornecidos treinamentos contínuos e acessíveis a todas as equipes sobre práticas de segurança e privacidade.	Promover uma cultura de segurança contínua e redução de falhas humanas.		
		A segurança é vista por todas as equipes como parte essencial do treinamento de novos integrantes presentes no ciclo de desenvolvimento.	Garantir que todos entrem no projeto com consciência de riscos e boas práticas, além de verificar qual é a visão sobre a importância do aprendizado sobre segurança pelas equipes.		
	Auditorias	As práticas de segurança são revisadas, avaliadas e ajustadas de forma conjunta e por meio de auditorias periódicas para acompanhar a evolução das ameaças.	Adaptação conjunta, constante e proativa em frente a mudanças na cenário de segurança.		
		Os resultados das auditorias de segurança são usados para melhorar continuamente os padrões e práticas do desenvolvimento seguro.	Aprender com falhas e aumentar a maturidade da segurança ao longo do tempo.		
		Total: 12 perguntas.			
	Total de Perguntas das 5 Dimensões: 57 perguntas.				